

TABLE II: Results of Shallows ML algorithms in combination with text vectorization techniques for FR/NFR classification using translated PROMISE NFR dataset (RQ1)

		num_folds = 1												num_folds = 10											
		BOW + Unigram		BOW + Bigram		BOW + Trigram		TF-IDF + Unigram		TF-IDF + Bigram		TF-IDF + Trigram		BOW + Unigram		BOW + Bigram		BOW + Trigram		TF-IDF + Unigram		TF-IDF + Bigram		TF-IDF + Trigram	
		F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF	F	NF
NB	a	0.86		0.89		0.90		-	-	-	-	-	-	0.88		0.91		0.92		-	-	-	-	-	-
	p	0.90	0.84	0.90	0.88	0.92	0.89	-	-	-	-	-	-	0.87	0.89	0.88	0.93	0.90	0.93	-	-	-	-	-	-
	r	0.78	0.93	0.84	0.93	0.85	0.94	-	-	-	-	-	-	0.85	0.91	0.90	0.92	0.91	0.92	-	-	-	-	-	-
	fl	0.83	0.88	0.87	0.90	0.89	0.92	-	-	-	-	-	-	0.86	0.90	0.89	0.92	0.90	0.93	-	-	-	-	-	-
GNB	a	0.83		0.87		0.86		0.81		0.85		0.84		0.87		0.90		0.88		0.85		0.89		0.88	
	p	0.80	0.86	0.87	0.88	0.9	0.84	0.79	0.82	0.86	0.84	0.87	0.82	0.82	0.91	0.87	0.93	0.83	0.92	0.82	0.88	0.86	0.92	0.84	0.91
	r	0.82	0.84	0.84	0.9	0.78	0.93	0.76	0.84	0.78	0.9	0.75	0.91	0.88	0.87	0.91	0.9	0.88	0.88	0.84	0.87	0.89	0.9	0.86	0.89
	fl	0.81	0.85	0.85	0.89	0.83	0.88	0.78	0.83	0.82	0.87	0.8	0.86	0.85	0.89	0.88	0.91	0.86	0.9	0.82	0.87	0.87	0.91	0.85	0.9
LR	a	0.86		0.89		0.88		0.81		0.86		0.856		0.89		0.91		0.90		0.87		0.88		0.88	
	p	0.88	0.85	0.90	0.88	0.92	0.86	0.92	0.76	0.95	0.81	0.95	0.81	0.88	0.9	0.9	0.92	0.89	0.91	0.92	0.84	0.94	0.86	0.92	0.85
	r	0.8	0.91	0.84	0.93	0.8	0.94	0.62	0.96	0.71	0.97	0.71	0.97	0.85	0.92	0.88	0.94	0.87	0.92	0.73	0.96	0.77	0.97	0.78	0.96
	fl	0.84	0.88	0.87	0.90	0.85	0.9	0.74	0.85	0.81	0.88	0.81	0.88	0.86	0.91	0.89	0.93	0.88	0.91	0.81	0.9	0.84	0.91	0.84	0.90
SVM	a	0.84		0.88		0.86		0.86		0.90		0.904		0.87		0.89		0.87		0.89		0.91		0.9	
	p	0.81	0.87	0.88	0.88	0.88	0.84	0.91	0.84	0.94	0.87	0.94	0.88	0.82	0.91	0.86	0.9	0.84	0.9	0.88	0.89	0.91	0.91	0.88	0.91
	r	0.84	0.84	0.84	0.91	0.78	0.91	0.76	0.94	0.82	0.96	0.84	0.96	0.88	0.87	0.86	0.91	0.85	0.89	0.85	0.92	0.87	0.94	0.86	0.92
	fl	0.82	0.86	0.86	0.90	0.83	0.88	0.83	0.89	0.87	0.91	0.88	0.92	0.85	0.89	0.85	0.91	0.84	0.89	0.87	0.91	0.89	0.93	0.87	0.91